

СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Преподаватель, **Мустанов У**
Дж ГПУ им. А.Кадыри

Студентка 4 курса, **Лавычина Екатерина**
Дж ГПУ им. А.Кадыри

***Аннотация.** В статье речь идет о структуре и семантике односоставных (определенно-личных, неопределенно-личных, обобщенно-личных, безличных, инфинитивных, номинативных) предложений русского языка в сопоставлении с односоставными предложениями узбекского языка. В узбекском языке безличные предложения могут передаваться инфинитивными, а в состав односоставных включаются слова-предложения.*

***Ключевые слова и выражения:** Односоставные и двучленные двусоставные предложения, определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, инфинитивные, номинативные, структура и семантика односоставных предложений, переходные явления, предикативность.*

***Annotation.** The article deals with the structure and semantics of one-part (definitely personal, indefinitely personal, generalized personal, impersonal, infinitive, nominative) sentences of the Russian language in comparison with one-part sentences of the Uzbek language. In the Uzbek language, impersonal sentences can be transmitted infinitively, and words-sentences are included in the one-component ones.*

***Key words and expressions:** One-part and two-part two-part sentences, definitely personal, indefinitely personal, generalized personal, impersonal, infinitive, nominative, structure and semantics of one-part sentences, transitional phenomena, predicativity.*

Вопрос о структуре односоставных предложений в русском языкознании решался по-разному. Одни ученые (например, представители логического направления Востоков А.Х., Буслаев Ф.И.), рассматривали односоставные предложения как неполные, так как простые предложения как синтаксическая единица, по их мнению, должны быть всегда двучленными (двусоставными). «В

настоящее время выделение односоставных предложений в отдельный структурный тип простого предложения не вызывает сомнения. Что касается определения круга односоставных предложений, деление их на группы, а также отграничения некоторых видов односоставных предложений (например, номинативных) от схожих по форме синтаксических явлений, то в этом отношении еще не достигнуто единство во взглядах» (1. с.366). В узбекском языкознании выделяются следующие односоставные предложения: определенно-личные (шахси аник гап), неопределенно-личные (шахси номаълум гап), безличные (шахссиз гап), обобщенно-личные (шахси умумлашган гап), номинативные (атов гап) и слова-предложения (булаklarга ажралмайдиган даплар (5. С.43-49). Говоря о структуре односоставных предложений русского языка, необходимо учитывать и о переходных явлениях в строении подобных предложений, так как одно предложение можно рассмотреть, например, и как определенно-личное, и как обобщенно-личное.

В *определенно-личных (шахси аник гаплар)* односоставных предложениях главный член, который приравнивается к сказуемому, выражается глаголом в форме первого или второго лица настоящего или будущего времени изъявительного или повелительного наклонения. Главный член – глагол-сказуемое - не нуждается в наличии личного местоимения, так как сама форма глагола в изъявительном или повелительном наклонении указывает на определенное лицо. Например: *Пишу тебе письмо – Напишешь всем письма – Пиши (те) всем письма – Напишите всем письма - Напиши(те) всем письма – Давай напишем письмо* и т.д. Подобные предложения по своей структуре и семантике очень близки к двусоставным, так как такую информацию можно передать предложениями, включив в них подлежащие *я, ты, вы, мы*. Употребление формы прошедшего времени не может указывать на конкретное лицо, и подобные предложения нельзя отнести к определенно-личным. Например, глагол *писал* всегда требует обязательного употребления подлежащего (брат, отец, сосед, ученик и т.д.). Такие предложения рассматриваются как двусоставные неполные.

Такое мнение по отношению к определенно-личным предложениям в узбекском языке: *Сенга хат ёзаяман – Хаммага хат ёзасан – Хаммага хат ёз – Хаммага хат ёзасиз – Хаммага хат ёзинг – Хат ёзайлик* и другие. По своей структуре являются односоставными побудительные предложения, в которых субъектом действия являются любые лица или обращение. Например: *Приходи утром; Ну, друг, перестань плакать и садись к столу!* В узбекском языке

большинство определенно-личных предложений побудительные: *Приходи завтра – Эртага кел.*

Определенно-личные предложения делают нашу речь динамичной, экономят речевые средства, они более употребительны в разговорной речи.

В *неопределенно-личных* (*шахси ноаник гаплар*) односоставных предложениях главный член выражается глаголом в форме третьего лица множественного числа настоящего и будущего времени или в форме множественного числа прошедшего времени изъявительного или сослагательного наклонения. Действие в неопределенно-личных предложениях совершается неопределенными, необозначенными лицами. Например: Газеты *приносят* утром – Журналы *принесут* потом – Нам *подали* чаю – Его *позвали бы* в гости. В узбекском языке значение времени в формах глагола в настоящем и будущем времени совпадают: «Газеталарни эрталаб олиб келишади» (будущее время) и «Журналларни кейин олиб келишади» (будущее время). Имеется форма прошедшего времени без указания на субъекта действия: «Бизга чой беришди». Из всех имеющихся форм, например, глагола «писать», только три формы - *пишут, писали, писали бы* потенциально могут быть главным членом в неопределенно-личных предложениях. Семантической особенностью неопределенно-личных предложений русского и узбекского языков является необязательное указание на определенный субъект. Подобные предложения часто употребляются в непринужденной разговорной речи.

В *обобщенно-личных* предложениях (*шахси умумлашган гаплар*) субъект действия мыслится обобщенно, но чаще всего выражается глаголом второго лица единственного числа настоящего и будущего времени изъявительного и повелительного наклонения. Такие предложения часто употребляются как в русском, так и узбекском языках в сфере народных пословиц и поговорок.

Например: *Любишь* кататься – *люби* и саночки возить (посл.); Из песни слова *не выкинешь* (посл.); Шила в мешке *не утаишь* (посл.) – Жужани кузда *санайдилар*, Санамай саккиз *дема* и т.п. Хотя в подобных примерах сообщается о действии конкретного лица, но выражается оно обобщенно, и действие может выражаться глаголом в разных формах: а) глаголом в форме настоящего или будущего времени единственного числа: *Что посеешь, то и пожнешь* (посл.) – Нима *эксанг*, шуни *урасан*; б) глаголом в форме настоящего времени третьего лица множественного числа изъявительного наклонения: После драки кулаками *не машут* (посл.); Обещанного три года *ждут* (пог.) и т.д. в) глаголом в форме первого лица множественного числа изъявительного наклонения: *Что имеем – не храним*, потерявши – *плачем* (посл.); Подобные предложения по своей

структуре очень близки к определенно-личным; г) глаголом в форме повелительного наклонения: *Не зная броду, не суйся* в воду (пог.); По одежке *протягивай* ножки (посл.); *Век живи, век учись* (посл.).

Безличные предложения являются многообразными по своей структуре и по семантическим возможностям, но имеют общие особенности в выражении главного члена. Обычно используется безличные формы третьего лица единственного числа или среднего рода: В трубе *воет* – Лодку *качало* слева направо – Уже *отправлено* на разведку - В аудиториях *тепло и светло* – Нам здесь *хорошо*. В безличных предложениях возможны только названные формы главного члена. «Формы лица, рода и числа здесь неизменяемы: невозможны употребление первого и второго лица, мужской и женский род, также множественное число» (2. с.114) Что касается подлежащего (субъекта действия), то в безличных предложениях его вообще нет и не может быть. Действие или состояние в безличных предложениях происходят стихийно, произвольно. Главный член в безличных предложениях может выражать *действие* (Дерево *клонит* к земле); *общее состояние дел* (У нас *плохо* с учителями); *состояние развивающихся событий* (Им *пришлось остановиться*); *состояние человека или живых существ* (Нам *холодно* – Мне *хочется спать*); *состояние окружающей среды* (В классе *стало темно* – *Морозит* – *Стало свежее*). Параллельное употребление односоставных безличных и двусоставных предложений указывает на преимущество безличных предложений, например, более употребительно предложение *В комнате было тепло – а не «Комната была теплая»; Везде пахнет керосином – а не «Везде пахнет керосин».*

В узбекском языке безличные предложения не так распространены, как в русском. Они переплетаются с инфинитивными или безличными предложениями русского языка. Например: «Хонада шовкин килинмасин!» - В комнате *не шуметь!* (инфинитивное); «Бу ердан тезда кетишга тугри келади» - Отсюда *придется* срочно *уехать* (безличное).

Инфинитивные предложения имеют в качестве главного члена глагол в неопределенной форме (инфинитив): «*Сидеть* смирно»; «Не болтать лишнего!» В узбекском языке подобные предложения рассматриваются как безличные. Например, «Хамма ишни бирдан бажариб булмайди» - «Невозможно выполнить все дела сразу».

Номинативные (назывные) предложения – «это простые односоставные безглагольные предложения, главный член которых выражен именительным падежом существительного (номинативом)» (4. с. 563). В них утверждается наличие, присутствие, существование предмета, лица или явления, называемого

главным членом: «Вот лес. Тень и тишина. Два товарища. Война, Раненые». Номинативные предложения бывают только утвердительными (при наличии отрицательных частиц или слов они сразу становятся безличными. Сравним: «Большие камни, темный лес» - «Нет больших камней и не было темного леса»), так как обозначают наличие явления или предмета в настоящем. Они не могут употребляться в будущем или прошедшем времени. «Семантическими и грамматическими особенностями назывных предложений определяются их стилистические свойства. Лаконизм и в то же время установка на передачу широкого общего содержания обуславливают экспрессивность назывных предложений. В художественных текстах их экспрессивности способствует также временной план «настоящего исторического» (2. с.132). В узбекском языке «В таких предложениях на лицо предикативность и сравнительно законченная интонация, хотя не заметны отношения между подлежащим и сказуемым» (5. С.45). Например, «*Тонг. Куёш ерга олтин ленталар ёйди*» - «*Утро. направило на землю золотые ленты*».

Так как слова-предложения в русском языке не относятся к односоставным, мы ограничились рассмотрением только вышеназванных типов односоставных предложений.

Как показал краткий анализ имеющихся разновидностей односоставных предложений русского и узбекского языков, основной особенностью односоставных предложений является наличие только одного главного члена. Изучение таких предложений в сопоставительном плане важно как для специалистов, так и для тех, кто изучает русский язык как неродной.

Список использованной литературы:

1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.Н., Цапукевич В.В. Современный русский язык. М., 1971.
2. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. М.,1979.
3. Н.С. Валгина. Синтаксис современного русского языка. М. 1978.
4. Современный русский литературный язык, (под редакцией Н.М. Шанского. Второе издание, переработанное. Ленинград, 1988.
5. М.А.Аскарлова, Д.Мухамедов. Узбек тили практикуми (3 кism),Тошкент, 2006.